

**MAKTAB MATEMATIKASIDA STANDART VA NOSTANDART
MASALALARDAN FOYDALANISH.**

To‘ychiyev Sherzod Shukirillayevich

“Aniq fanlar” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Andijon davlat pedagogika instituti

E-mail: sherzodtuychiyev368@gmail.com

tel: +998974220727.

Jo‘rayev Farxodbek Murodjon o‘g‘li

“Aniq fanlar” kafedrasida stajor o‘qituvchisi

Andijon davlat pedagogika instituti

E-mail: kasbimuallim@gmail.com

tel: +998979920408.

Annotatsiya: Hozirgi kunda matematika fanini amaliyot bilan bog‘lagan holda o‘quvchilarga tushuntirish dolzarb muammoligicha qolmoqda. Boshlang‘ich sinfda nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog‘lashda nostandart masalalarning o‘rni juda muhim. Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf matematika darslarida nostandart masalalardan foydalanish hamda o‘quvchilarni mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan aniq fikrlar bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: nostandart masalalar, standart masalalar.

Matematikada nostandart masalalarni yechish o‘quvchilarga muammoli vaziyatni yechishda eng optimal variantni tanlashi uchun motivatsiya beradi. Nostandart masala bilan standart masalaning farqi shundan iboratki, standart masalalarda masalaning yechimi yagona bo‘ladi. Nostandart masalarda esa masalaning yechimi bitta va undan ko‘p bo‘lishi mumkin. Nostandart masalalar bitta yoki bir nechta qo‘shimcha shartlarni kiritish bilan standart masalalarga keltiriladi. Shunda berilgan masala yagona yechimga ega bo‘ladi va bu yechim masalaning yechimlari ichida eng optimal yechim bo‘ladi. Shu optimal yechimga nostandart masalaning yechimi deyiladi.

Masala nima? Har qanday matnli masala - bu hodisani (vaziyatni, jarayonni) tavsiflashdir. Shu nuqtai nazardan, matnli masala hodisani (vaziyat, jarayon) og'zaki modelidir va har qanday modelda bo'lgani kabi, matnli masala ham butun hodisani bir butun sifatida emas, balki faqat ba'zi jihatlarini, asosan uning miqdoriy xususiyatlarini tavsiflaydi. Har qanday matnli masala ikki qismdan iborat - shartlar va talablar (savollar). Shartlarda ob'ektlar va ob'ektning ba'zi raqamli ma'lumotlari, ular orasidagi ma'lum va noma'lum qiymatlar to'g'risida ma'lumot beradi. Masalaga qo'yiladigan talablar - bu topish kerak bo'lgan ma'lumotdir. Bu buyruq yoki so'roq shaklidagi jumlar bilan ifodalanadi. Har qanday masalani ishlash quyidagicha boshlanadi:

- 1) O'quvchilar mustaqil ravishda masala sharti bilan tanishadilar;
- 2) O'quvchilardan biri masalani baland ovozda o'qiydi, u matnni shunday o'qishi kerakki, masala sharti hammaga tushunarli bo'lishi zarur;
- 3) So'ng o'quvchilar birgalikda masalani tahlil qiladilar.
- 4) Masalada asosiy jumalarni ajratib ko'rsatishlari kerak va masalani qisqa shartini yozadilar.
- 5) Masalani yechishning qisqa rejasini tuzadilar.
- 6) Masala modelini tanlaydilar (rasm, chizma, jadval).
- 7) Yechish usuli tanlanadi.
- 8) Masala savoliga javob beradilar.
- 9) Yechimni tekshiradilar.

Matnli masalalar (ularni yoki yechish usuli, yoki masalani yechishda zarur bo'ladigan amallar tartibi, yoki o'xshash mazmuniga qarab) quyidagi guruhlariga bo'linadi:

1. Masalani hal qilish uchun bajarilishi kerak bo'lgan amallar soni bo'yicha: sodda va murakkab masalalar. Bitta arifmetik amal yordamida bajariladigan masalalar sodda masalalar deyiladi.

1-masala: Bir kg olmaning narxi 17000 so'm. Agar nokning 1 kg mi 12000 so'm qimmat bo'lsa, 1 kg nok qancha turadi? Ikki va undan ortiq arifmetik amallar yordamida bajariladigan masalalar murakkab masalalar deyiladi.

2-masala. To'g'ri to'rtburchakning eni uning bo'yining $\frac{8}{9}$ qismiga teng. Agar uning eni 32 sm bo'lsa, to'g'ri to'rtburchakning yuzi va perimetrini toping. Murakkab masalani yechish bir necha sodda masalalarni yechishga keltiriladi.

2. Ma'lumotlar va qidirilayotganlar sonining muvofiqligi bo'yicha: aniq va aniqmas masalalar.

Shartlar soni berilganlar va qidirilganlar soniga mos kelishi kerak. U holda masala birta yechimga ega va u aniq masala deyiladi.

3-masala. Ikkita kitob muqovalovchi 384 ta kitobni muqovalashi kerak. Ulardan biri kuniga beshta kitobni muqovalab, 160 ta kitobni muqovaladi. Birinchi muqovalovchi bilan ishni bir kunda tugatish uchun ikkinchi muqovalovchi kuniga nechta kitob muqovalashi kerak?

3. Agar masalaning shartlari soni yetarli bo'lmasa, unda masala bir nechta yechimlarga ega bo'lishi mumkin va aniqmas masala deb ataladi.

4-masala. Omborda 392 banka gilos, malina va qulupnay murabbo bo'lgan. Gilos murabbo idishlari malinali murabbo idishlariga qaraganda 3 baravar ko'p edi. Agar har bir bankada 800 g murabbo bo'lsa, gilos murabbo massasi qancha bo'ladi?

4. Masalaning rejasiga ko'ra: harakatga doir, ishga doir, aralashmaga doir, konsentrsiyaga doir, foizga doir, qismga doir, vaqtga doir, savdo-sotiqqa doir va h.z.

5. Yechish usullari bo'yicha va boshqalar: uchlik qoidasiga doir, birta noma'lumni yo'qotishga doir, o'rta arifmetikga doir, foiz va qismlarga doir va h.z. O'rta maktablarda matematikani o'qitishda masalalarni yuqoridagilardan boshqa quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

- Yechimlarni topish usullariga ko'ra;
- algoritmik, standart, evristik;

Masalaning shartiga asosan - yasashga, hisoblashga, isbotlashga doir; Qiyinchilik darajasiga ko'ra - oson va qiyin;

Murakkabligi bo'yicha - sodda va murakkab;

Matematik usullarni qo'llash bo'yicha - tenglamalar, o'xshashliklar, arifmetik, algebraik, grafik, amaliy usullar va boshqalar. Bu barcha tasniflash bizga matematik

masalalarni turli tomonlardan ko'rib chiqishga va o'quvchilar bilan ular ustida ishlash metodologiyasini takomillashtirishga imkon beradi. Matnli masalalarni yechishning turli usullari mavjud: arifmetik, algebraik, geometrik, mantiqiy, amaliy, jadval, kombinasiyalashgan va h.z. Biz aniq masalani yechganda turli yechish usullaridan foydalanamiz. Arifmetik usul. Masalani arifmetik usulda yechishda masala talablarini bajarishda sonlar ustida turli arifmetik amallardan foydalaniladi. Bitta masalani turli xil arifmetik usullar bilan yechish mumkin. Algebraik usul. Masalani algebraik usulda yechishda masala yechimini shartga asosan yoki tenglama yoki tenglamalar sistemasi (yoki tengsizlik) hosil qilib yechish tushuniladi. Bitta masalani turli xil algebraik usullar bilan yechish mumkin. Geometrik usul. Masalani geometrik usulda yechishda masala yechimini geometrik yasashlardan yoki geometrik figuralarning xossalaridan foydalanib yechish tushiniladi. Mantiqiy usul.

Nostandart masalalarning turlari juda ko'p bo'lib, ular boshlang'ich sinflarda asosan arifmetik, eng sodda geometrik chizmalar va mantiqiy masalalardan iborat bo'ladi. Boshlang'ich sinflarda o'rganish mumkin bo'lgan bir qator masalalar va ularni yechish usullarini ko'rib o'tamiz.

a) **Standart masala:** Bahorda jamoa xo'jaligi yerlariga hammasi bo'lib 230 tup yangi o'rik va olma ko'chatlari ekildi. Bunda o'rik ko'chatlari olma ko'chatlaridan 32 tup ortiq. Har qaysi ko'chatdan necha tupdan ekilgan?

b) **Nostandart masala:** Bahorda jamoa xo'jaligi yerlariga hammasi bo'lib 230 tup yangi o'rik va olma ko'chatlari ekildi. Bunda 32 tup o'rik ko'chati olma ko'chatiga almashtirilganida ko'chatlar soni tenglashar edi. Nechta o'rik va nechta olma ko'chati ekilgan?

Bir qarashda bu ikki masala mavzu jihatidan, sonli faktlari jihatidan bir xildek ko'rinadi. Ammo masalani xususiyatlarini taqqoslaganimizda nostandart masalada ikki miqdorning yig'indisi bor-u, ayirmasi ko'rinmayapti. Ayirma masaladagi: "agar 32 ta o'rik ko'chati olma ko'chatiga almashtirilsa, ularning miqdorlari tenglashadi" degan qo'shimcha shart bazasida yashiringan bo'ladi. Yuqoridagi standart masalani yechimini o'quvchi oddiy arifmetik fikrlash yordamida osongina topa oladi.

Demak, dastavval qo'shimcha shartdan foydalanib, boshqa miqdorlar orasidagi farq qanchaligini hisoblash kerak. Shundan so'ng masala standart masalaga aylanadi. Bu ayirmani topish yo'li masalani qisqa sharti yozilgandan so'ng yaqqol ko'rinadi.

Masalaning yechimi :

1-usul: $32 \cdot 2 = 64$ – o'rik va olma ko'chatlari orasidagi farq.

$230 - 64 = 166$ (tup)

$166 : 2 = 83$ (tup) – olma ko'chati

$83 + 64 = 147$ (tup) – o'rik ko'chati.

2-usul: masala shartiga ko'ra 32 tup o'rik ko'chatlari olma ko'chatlariga aylantirilganida ko'chatlar soni tenglashishi aytib o'tildi. Bundan ko'rinadiki, yangi hosil bo'lgan olma ko'chatlari soni $230 : 2 = 115$ (tup)ga teng. Endi avvalgi ko'chatlar sonini topish qoldi holos.

Yechish: $230 : 2 = 115$, $115 - 32 = 83$, $230 - 83 = 147$.

Javob: 83 tup olma ko'chatlari va 147 tup o'rik ko'chatlari ekilgan.

Demak, berilgan masalada ayirmani aniqlash maqsadida amalga oshirilgan qo'shimcha amal masalani satandard ko'rinishga keltirdi.

Masalani yechishda yondoshilgan har ikki usulni o'quvchilarga tushuntiriladi. Usullardan eng qulayini tanlash o'quvchilarni o'zlariga qo'yib beriladi. Bizning fikrimizcha bunday nostandard masalalarni boshlang'ich sinflarda imkon boricha ko'proq tadbiq etish o'quvchilarni mantiqiy fikrlashlarini o'stiradi va matematik fikrlash orqali sodda amaliy masalalarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. A.A'zamov. Yosh matematik qomusiy lug'ati: oliy o'quv yurti talabalari uchun. Toshkent. Qomuslar bosh tahririyati, 1991 y. 480 bet.
2. Jumayev M.E, Tadjiyeva Z.G'. boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. (O O'Y uchun darslik) Toshkent. "Fan va texnologiya" 2005 yil.
3. Xikmatov A.G' . maktab matematika kursida ekstremal masalalar.- Toshkent . "O'qituvchi" 2009 yil. 3- nashr.

4. Merajova, Sh.B., Merajov, N.I., Xoliqova, M.Q. Matnli masalalarni yechish metodikasi [Matn] : uslubiy qo‘llanma / Sh.B. Merajova, N.I. Merajov, M.Q. Xoliqova .-Buxoro : "Sadridin Salim Buxoriy" Durдона,2022.
5. (M.Sh., 2022), (M.III., 2021).
6. To‘uchiyev.Sh.Sh, &. A. (2022 г.30-апрел). BA‘ZI NOAN‘ANAVIY MASALALARNING YECHIMLARI. Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences, сt: 65-68.
7. D. U. Madrahimov, T. S. (2022 г.9-сентябр). 6. D. U. Madrahimov, SUBSTANTIATION OF THE DIRECTION OF RESEARCH TO INCREASE THE PERFORMANCE OF LINTERS. 6. D. U. Madrahimov, T. S. (2022 г.9-сентябр). 2. D. U. MadrSUBSTANTIINNOVATIVE TECHNOLOGICA, 159-163 сtр.
8. LINTERLARNING FAOLIYATINI OSHIRISH BO‘YICHA TADQIQOT YO‘NALIGINI ASOSLASH D.U.Madrahimov, T.S.Sh – Innovatsion Technologica: Metodical Research Journal, 2022
9. To‘uchiyev.Sh.Sh, &. A. (2022 г.30-апрел). BA‘ZI NOAN‘ANAVIY MASALALARNING YECHIMLARI. Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences, сt: 65-68.
10. BA‘ZI NOAN‘ANAVIY MASALALARNING YECHIMLARI . SS To'uchiyev, A Ahmadjonov - Евразийский журнал математической теории и ..., 2022
11. CHIZIQLI ALGEBRAIK TENGLAMALAR SISTEMASINI YECHISHNING “ITERASIYA” USULI. SS To'uchiyev - Евразийский журнал математической теории и ..., 2022
12. PAXTA POLI - QOG‘OZ SANOATI UCHUN QIMMATLI XOM-ashyo Sh.Sh.To‘uchiev, S.Hakimov - Konferentsiya zonasi, 2022 yil
13. TADBIRKORLIK FUNKSIYALARI VA SHAKLLARI VA SUB‘YEKLARI.ShSh Tuychiev, S Hakimov - O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ..., 2022 y.